

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NA PRODUÇÃO DE INGREDIENTES FUNCIONAIS PARA ALIMENTOS

Juanne Queiroz Farias¹
Kauã Sousa Candido da Silva²
Maria de Fatima de Medeiros Garcia³
Francislaine Suelia dos Santos⁴
Kassandra Hiandra Felipe⁵

¹Doutoranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande, juanne-queiroz@hotmail.com

²Mestrando em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande, kaua.sousa@academico.ifpb.edu.br

³Doutoranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande, fatimamedeirosgarcia@gmail.com

⁴Doutora em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande, francislainesuelis@gmail.com

⁵Mestranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande, kassandra.felipe@live.com

Resumo

DOI: 10.5281/zenodo.19596650

A valorização de resíduos agroindustriais tem se consolidado como uma estratégia sustentável para reduzir desperdícios e gerar ingredientes funcionais com aplicação na indústria alimentícia. Este estudo realizou um levantamento bibliográfico sobre a utilização de subprodutos agroindustriais, como cascas, sementes e bagaços, na produção de farinhas e extratos ricos em compostos bioativos, fibras e vitaminas. Foram analisados dez artigos científicos recentes, incluindo pesquisas experimentais, revisões sistemáticas e estudos aplicados, com enfoque em tecnologias de extração verde, encapsulação de bioativos e formulação de alimentos funcionais. Os resultados indicam que técnicas como extração assistida por ultrassom, micro-ondas, CO₂ supercrítico e solventes eutéticos naturais profundos (NADES), combinadas com microencapsulação, preservam a atividade biológica dos compostos e viabilizam sua incorporação em produtos alimentícios, como pães, bolos, iogurtes e bebidas lácteas. Além do enriquecimento nutricional, essas estratégias contribuem para a sustentabilidade industrial, promovendo a redução do desperdício e a valorização de subprodutos regionais, como a acerola. Apesar dos avanços, desafios como padronização da composição dos resíduos, escalabilidade, regulamentação e aceitabilidade sensorial ainda precisam ser superados. Conclui-se que a integração de tecnologias inovadoras, modelos de

biorrefinaria e economia circular possibilita transformar resíduos agroindustriais em ingredientes funcionais de alto valor agregado, contribuindo para a saúde do consumidor, o desenvolvimento sustentável da indústria alimentícia e a redução do impacto ambiental.

Palavras-Chaves: Resíduos agroindustriais; Ingredientes funcionais; Alimentos funcionais; Compostos bioativos; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A crescente produção e processamento de matérias-primas agrícolas têm resultado em volumes significativos de resíduos agroindustriais, incluindo cascas, bagaços, sementes e polpas descartadas, que representam desafios ambientais, econômicos e sociais quando mal geridos. No entanto, esses subprodutos frequentemente possuem compostos bioativos e nutrientes de alto valor funcional, como polifenóis, fibras dietéticas, carotenoides e outros metabólitos secundários, que podem ser reaproveitados como ingredientes funcionais em alimentos visando à melhoria nutricional e à sustentabilidade dos sistemas alimentares (Ahmad; Esposito; Cirillo., 2024).

A literatura recente evidencia que a valorização de resíduos agroalimentares não apenas contribui para a redução de desperdício, mas também se insere nos princípios da economia circular, promovendo a transformação de materiais subutilizados em produtos de alto valor agregado com propriedades funcionais relevantes, como atividade antioxidante e potencial prebiótico. Por exemplo, extratos obtidos de resíduos de frutas e vegetais têm sido estudados quanto à sua incorporação em bebidas funcionais, produtos lácteos fermentados e panificação enriquecida, com melhorias no perfil nutricional e funcional dos produtos finais (Pérez-Marroquín et al., 2023).

Processos inovadores de extração e bioconversão, incluindo métodos enzimáticos e fermentativos, têm demonstrado a viabilidade técnica de recuperar compostos bioativos de subprodutos agroindustriais, gerando ingredientes que podem apoiar a saúde humana e atender à demanda crescente por alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Além disso, avaliações de ciclo de vida têm destacado a importância de considerar impactos ambientais associados à valorização desses resíduos, reforçando a necessidade de abordagens integradas que equilibrem ganho funcional e sustentabilidade ambiental (Carpentieri et al., 2025).

Portanto, a valorização de resíduos agroindustriais na produção de ingredientes funcionais representa uma estratégia promissora para enfrentar desafios globais relacionados ao desperdício de alimentos, à segurança alimentar e à transição para sistemas alimentares mais sustentáveis, reforçando a importância da pesquisa e inovação nesta área.

2. METODOLOGIA

Um tempo considerável foi dedicado ao processo de levantamento, seleção e análise da literatura científica, utilizando amplamente as ferramentas de busca Google Acadêmico, Jane.biosemantics, ScienceDirect e PubMed, as quais possibilitam acesso a um amplo conjunto

de bases de dados nacionais e internacionais. A busca permitiu a identificação de uma variedade de artigos científicos por meio da combinação de diferentes palavras-chave, tais como: resíduos agroindustriais, subprodutos agroalimentares, ingredientes funcionais, compostos bioativos, técnicas de extração verde, economia circular, sustentabilidade e objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Os estudos identificados foram inicialmente triados com base na leitura dos títulos e resumos e, posteriormente, selecionados de acordo com critérios de elegibilidade previamente definidos, que incluíram: (i) utilização de resíduos ou subprodutos agroindustriais como matéria-prima; (ii) obtenção ou aplicação de ingredientes funcionais; (iii) avaliação de compostos bioativos e/ou propriedades funcionais; e (iv) potencial aplicação na indústria de alimentos. Artigos que não atendiam a esses critérios ou que apresentavam foco exclusivamente ambiental ou energético foram excluídos.

A filtragem dos resultados também contou com os recursos avançados de busca das plataformas ScienceDirect e Google Acadêmico, priorizando artigos revisados por pares e publicados em periódicos de relevância reconhecida na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O recorte temporal adotado compreendeu publicações entre 2012 e 2024, garantindo que a análise contemplasse os 11 a 12 anos mais recentes de pesquisa, assegurando a atualidade e relevância científica das informações analisadas.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS E SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

O agronegócio constitui uma das principais atividades econômicas do Brasil, exercendo papel estratégico no crescimento econômico nacional e na inserção do país no mercado internacional como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. Esse desempenho é favorecido pelas condições naturais do território brasileiro, como clima, solo, disponibilidade hídrica e luminosidade, que conferem elevada aptidão agrícola ao país (Novaes et al., 2009). Além disso, o Brasil apresenta expressivo potencial de expansão da produção agrícola sem a necessidade de comprometimento ambiental, o que reforça a relevância do setor para o desenvolvimento sustentável (CEPEA, 2018).

A importância econômica do agronegócio brasileiro é evidenciada por sua significativa contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB), abrangendo não apenas a produção agropecuária, mas também os segmentos de insumos, agroindústria e serviços associados, como comércio e transporte (Barros; Silva; Fachinello, 2014; CNA, 2017). Contudo, a intensificação

das atividades agroindustriais tem resultado no aumento expressivo da geração de resíduos ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a extração da matéria-prima até o processamento industrial, o que representa um desafio ambiental relevante (Pedrosa et al., 2013).

A agroindústria, responsável pelo beneficiamento e transformação de matérias-primas de origem agrícola, pecuária, pesqueira e florestal, gera uma ampla diversidade de resíduos sólidos, como bagaços, cascas, efluentes, lodos e subprodutos de origem vegetal e animal. Esses resíduos, quando descartados de forma inadequada, podem ocasionar impactos ambientais significativos, incluindo a contaminação do solo, da água e do ar (Prezotto, 2016). Entre os principais resíduos agroindustriais gerados no Brasil destacam-se aqueles oriundos das indústrias sucroalcooleira, de processamento de carnes, grãos, frutas e hortaliças, além de resíduos provenientes da produção animal e de biocombustíveis (Carneiro, 2012).

Apesar do potencial poluidor, os resíduos agroindustriais não devem ser considerados rejeitos, uma vez que apresentam valor econômico e tecnológico, podendo ser reaproveitados como matéria-prima em diferentes processos produtivos. Nesse contexto, a adoção de estratégias sustentáveis para a valorização desses resíduos é fundamental para atender às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promovendo a redução de impactos ambientais e a conversão de biomassa residual em produtos de maior valor agregado (Pedrosa et al., 2013; Silva, 2007).

3.2 POTENCIAL FUNCIONAL DOS RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Os resíduos agroindustriais como cascas, sementes, bagaços e outros subprodutos gerados durante o processamento de cultivos representam uma riqueza funcional ainda pouco explorada. Estudos recentes têm demonstrado que esses materiais contêm compostos bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e nutracêuticas, os quais podem ser reaproveitados em alimentos, farmacêutica, cosméticos e biotecnologia, agregando valor econômico e reduzindo impactos ambientais (Schiebel et al., 2024).

Um dos principais grupos de compostos presentes nesses resíduos são polifenóis, flavonoides, carotenoides e fibras dietéticas, substâncias ligadas à promoção da saúde humana e à prevenção de doenças crônicas. A literatura recente destaca que cascas de frutas cítricas, pela composição fenólica, podem ser utilizadas como ingredientes funcionais em alimentos enriquecidos, enquanto resíduos de tomate e de bagas contêm licopeno e antocianinas com atividade antioxidante significativa (Saady et al., 2026).

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias verdes de extração como extração assistida por ultrassom e métodos com solventes sustentáveis tem aumentado a eficiência de

recuperação desses compostos bioativos a partir de resíduos como casca de manga, semente de tomate e bagaço de frutas tropicais. Estes métodos reduzem o uso de solventes tóxicos e melhoram a qualidade funcional dos extratos obtidos (Anwar., 2025).

A literatura também relata aplicações práticas desses compostos. Por exemplo, estudos indicam que farinhas produzidas a partir de resíduos agroindustriais podem melhorar o perfil nutricional de produtos lácteos e panificação, contribuindo para o aumento de fibras dietéticas e compostos bioativos, além de melhorar propriedades sensoriais e funcionais dos alimentos (Raia., 2024).

Além de aplicações alimentares, compostos extraídos de resíduos têm mostrado potencial em formulações cosméticas, com evidências de que extratos ricos em fenóis obtidos de casca de castanha, semente de uva e outros resíduos exibem forte atividade antioxidante e boa biocompatibilidade em modelos celulares, reforçando a versatilidade funcional desses materiais (Gomes et al., 2025).

Por fim, integrações biotecnológicas e estratégias de valorização circular como encapsulação de bioativos para melhorar bioacessibilidade ou fermentação sólida para enriquecer nutrientes em subprodutos ampliam ainda mais as possibilidades de uso funcional dos resíduos agroindustriais, alinhando sustentabilidade ambiental com inovação industrial (Castro et al., 2024).

3.3 TECNOLOGIAS DE VALORIZAÇÃO E OBTENÇÃO DE INGREDIENTES FUNCIONAIS

A valorização de resíduos agroindustriais para obtenção de ingredientes funcionais tem ganhado destaque na pesquisa científica, principalmente devido à crescente demanda por sustentabilidade e inovação na indústria alimentícia. Resíduos como cascas, sementes e bagaços contêm compostos bioativos incluindo polifenóis, fibras, carotenoides e proteínas que podem ser transformados em ingredientes com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e nutracêuticas, agregando valor econômico e reduzindo o impacto ambiental (Basile et al., 2024).

Entre as tecnologias mais utilizadas estão os métodos de extração avançada e sustentável, como extração assistida por ultrassom (UAE), micro-ondas (MAE), CO₂ supercrítico (SFE-CO₂) e solventes eutéticos naturais profundos (NADES). Esses processos permitem recuperar compostos bioativos de forma mais eficiente, preservando sua atividade biológica e minimizando o uso de solventes tóxicos. Pesquisas recentes também indicam que a combinação de técnicas, como UAE com NADES, aumenta significativamente a recuperação

de proteínas e polifenóis de subprodutos agrícolas, como farelo de arroz e bagaço de frutas tropicais (Reis; Schmiele; Neves., 2025).

Além da extração, a estabilização e encapsulação de compostos bioativos são essenciais para ampliar sua aplicabilidade em alimentos, nutracêuticos e cosméticos. Técnicas como microencapsulação com matrizes poliméricas (alginate, quitossana, amidos modificados) protegem os compostos sensíveis, melhoram sua solubilidade e permitem liberação controlada em produtos finais, mantendo alta bioacessibilidade e funcionalidade (Oliveira., 2023).

Por fim, o conceito de biorrefinarias integradas tem sido cada vez mais explorado, combinando diferentes tecnologias para maximizar a recuperação de múltiplos ingredientes funcionais a partir de um mesmo resíduo. Esse enfoque promove processos industriais mais sustentáveis, alinhados à economia circular, e contribui para transformar subprodutos agroindustriais em fontes valiosas de ingredientes funcionais com ampla aplicação industrial (Fontana; Marciano., 2023).

3.4 APLICAÇÃO EM ALIMENTOS E BIOATIVIDADE

A incorporação de ingredientes funcionais derivados de resíduos agroindustriais em alimentos tem emergido como uma abordagem promissora para melhorar o valor nutricional e funcional dos produtos alimentícios, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício na cadeia produtiva. Compostos bioativos como polifenóis, fibras e péptidos extraídos de subprodutos de frutas, grãos e sementes têm sido utilizados para enriquecer iogurtes, bebidas lácteas e produtos de panificação, resultando em alimentos com maior densidade nutricional e propriedades funcionais associadas à promoção da saúde gastrointestinal e ao aumento da saciedade. Essa estratégia contribui para a formulação de alimentos com potencial benéfico para o consumidor, ao mesmo tempo em que agrega valor econômico a materiais antes descartados (Raia., 2024).

Além da simples adição de farinhas funcionais, estudos recentes têm explorado o uso de extratos bioativos encapsulados para preservar e disponibilizar compostos sensíveis durante o processamento e a digestão. Técnicas de microencapsulação, como a utilização de matrizes de alginato-quitossana ou aerogéis de amido, têm demonstrado alta eficiência de encapsulamento e alta bioacessibilidade de compostos fenólicos após digestão gastrointestinal simulada, indicando que esses ingredientes podem ser efetivamente liberados no organismo para exercer suas funções antioxidantes e anti-inflamatórias (Castro et al., 2024).

A bioatividade desses ingredientes incluindo atividade antioxidante, anti-inflamatória e potencial funcional para modular respostas metabólicas tem sido documentada em várias matrizes alimentares. Por exemplo, bioativos provenientes de resíduos de frutas tropicais e de

subprodutos agrícolas forneceram efeitos protetores contra estresse oxidativo *in vitro* e promoveram propriedades tecnológicas que podem contribuir para a estabilidade e shelf-life de alimentos reformulados. Essa dupla funcionalidade tecnológica e bioativa torna esses compostos valiosos não apenas como aditivos naturais, mas também como agentes que podem promover benefícios à saúde (Anwar., 2025).

Por fim, a integração desses ingredientes em alimentos funcionais está alinhada com abordagens sustentáveis e com a economia circular, demonstrando que é viável transformar resíduos agroindustriais em fontes de compostos bioativos que agregam valor nutricional e funcional aos alimentos. Essa tendência de pesquisa não só atende às demandas do consumidor por alimentos mais saudáveis e naturais, mas também abre oportunidades para inovação na indústria alimentícia e para o desenvolvimento de produtos com apelo sustentável e benefícios comprovados à saúde (Seguí; Barrera., 2025).

3.5 DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Apesar dos avanços recentes no aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de ingredientes funcionais, ainda existem desafios técnicos e econômicos significativos a serem superados. A variabilidade na composição dos resíduos, que depende da origem da matéria-prima, condições de cultivo e métodos de processamento, dificulta a padronização de processos de extração e a consistência funcional dos ingredientes obtidos. Adicionalmente, muitos métodos avançados de extração verde, como CO₂ supercrítico ou solventes eutéticos naturais, ainda enfrentam barreiras relacionadas ao custo de implementação em escala industrial, além da necessidade de otimização para diferentes tipos de resíduos (Ligarda-Samanez et al., 2025).

Do ponto de vista tecnológico e regulatório, a incorporação de ingredientes derivados de resíduos em alimentos requer rigorosas avaliações de segurança e eficácia. A tendência na pesquisa tem sido desenvolver métodos que não apenas comprovem a bioatividade dos compostos em modelos celulares ou *in vitro*, mas também demonstrem vantagens funcionais em estudos clínicos ou ensaios com modelos animais, que são mais representativos da complexidade fisiológica humana. Além disso, existe a necessidade de regulamentações específicas que orientem a aprovação desses ingredientes funcionais, contemplando limites de uso, rotulagem e alegações de saúde, para que sua aplicação comercial seja segura e transparente (Ahmad; Esposito; Cirillo., 2024).

Outro desafio importante é a integração eficiente desses ingredientes em produtos alimentícios sem comprometer sabor, textura e aceitabilidade pelo consumidor. Ingredientes

ricos em compostos fenólicos, por exemplo, podem apresentar sabores amargos ou adstringentes que exigem formulações cuidadosas para manter a aceitação sensorial. Pesquisas recentes têm abordado esses aspectos através de tecnologias de encapsulação e combinação com outras matrizes alimentares, mas ainda há espaço para inovação que permita otimizar tanto a funcionalidade biológica quanto as propriedades sensoriais dos alimentos enriquecidos (Silva et al., 2025).

Olhando para o futuro, a perspectiva mais promissora está na integração entre biotecnologia, engenharia de processos e economia circular, de forma a estabelecer sistemas sustentáveis de produção que considerem a totalidade da cadeia de valor. A aplicação de técnicas como fermentação microbiana, inteligência artificial para otimização de processos e co-desenvolvimento com a indústria alimentícia pode impulsionar a viabilidade econômica e a eficiência dos processos, transformando resíduos agroindustriais em ingredientes funcionais de alto valor agregado. Essa convergência também abre espaço para novos modelos de negócio e parcerias intersetoriais, promovendo não apenas inovação científica, mas impactos ambientais e sociais positivos (Nascimento et al., 2025).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quadro 1 – Levantamento bibliográfico sobre valorização de resíduos agroindustriais na produção de ingredientes funcionais para alimentos. A tabela apresenta o título do artigo, autor/ano, natureza da pesquisa e objetivo principal de cada estudo, destacando abordagens experimentais, revisões e aplicações em alimentos funcionais.

TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR/ANO	NATUREZA DA PESQUISA	OBJETIVO DA PESQUISA
Food Waste Valorization for Nutritional Innovation: Transforming Agro-Residues into Functional Ingredients for Sustainable Food Systems	Poornimadarshini, 2024	Pesquisa experimental e aplicada	Avaliar rotas de valorização de resíduos agroindustriais para aumentar a recuperação de compostos bioativos funcionais e melhorar funcionalidade

			nutricional dos ingredientes.
Valorization of agro-food by-products: Advancing sustainability and sustainable development goals 2030 through functional compounds recovery	Ahmad; Esposito; Cirillo., 2024	Revisão científica	Revisar estratégias de extração e recuperação de compostos funcionais de subprodutos agroalimentares com foco em sustentabilidade e metas SDGs 2030.
Potencial funcional de farinhas de resíduos agroindustriais na formulação de iogurtes e bebidas lácteas	Raia, 2024	Revisão de literatura aplicada	Avaliar o uso de farinhas de resíduos agroindustriais na formulação de produtos lácteos funcionais para melhorar propriedades nutricionais e bioativas.
Application of functional compounds from agro-industrial residues of Brazilian's tropical fruits extracted by sustainable methods in alginate-chitosan microparticles	Castro et al., 2024	Estudo aplicado/experimental	Investigar a extração sustentável de bioativos de resíduos de frutas tropicais e sua encapsulação visando aplicações alimentares e farmacêuticas.

Application of Agri-Food By-Products in the Food Industry	Raṭu et al., 2023	Revisão sistemática	Revisar aplicações de subprodutos agroalimentares em alimentos e seus potenciais benefícios funcionais e nutricionais.
Alternative Solution for Functional Food Ingredients	Orozco-Sifuentes et al., 2025	Revisão teórica	Descrever o potencial uso de subprodutos agroindustriais para obtenção de compostos bioativos e como ingredientes funcionais em alimentos.
Produtos de panificação enriquecidos com farinha de resíduos agroindustriais de fruto regional Malpighiaceae (acerola)	Da Silva et al., 2024	Pesquisa aplicada / experimental	Avaliar a incorporação de farinha de resíduos de acerola em produtos de panificação, analisando enriquecimento nutricional, presença de compostos bioativos e redução do desperdício agroindustrial.
Current progress in the valorization of	Boruah & Ray., 2024	Revisão científica	Focar na valorização de

food industrial by-products			subprodutos da indústria de alimentos visando desenvolvimento de alimentos funcionais e recuperação de compostos bioativos.
Plant Bioactive Compounds from Agro-Industrial By-Products for Improvement of Nutritional Quality of Foods	Celeiro & Lončarić, 2024	Editorial/Discussion	Discutir o papel de compostos bioativos de resíduos agroindustriais na melhoria da qualidade nutricional de alimentos funcionais.
Valorization of plant-based agro-industrial waste and by-products	Maqsood et al., 2025	Revisão científica	Analisar papel de resíduos agroindustriais na economia circular e aplicação de polímeros funcionais extraídos em alimentos e outros setores.

Fonte: Os autores (2026).

A análise dos dez artigos selecionados revela que os resíduos agroindustriais representam fontes significativas de compostos bioativos, como polifenóis, fibras dietéticas e vitaminas, que podem ser incorporados em alimentos funcionais. Estudos experimentais e aplicados, como Poornimadarshini (2024) e Da Silva et al. (2024), demonstram que farinhas e extratos obtidos de resíduos de frutas e sementes podem ser utilizados para enriquecer produtos

alimentícios, incluindo pães, bolos, iogurtes e bebidas lácteas, promovendo maior valor nutricional e bioativo. Além disso, a incorporação desses subprodutos contribui para a redução do desperdício agroindustrial, reforçando a sustentabilidade ambiental.

No que se refere às estratégias de extração e processamento, os artigos mostram um crescimento na aplicação de tecnologias verdes. Ahmad (2024) e Boruah & Ray (2024) destacam métodos como extração assistida por ultrassom, micro-ondas, CO₂ supercrítico e solventes eutéticos naturais profundos (NADES), que aumentam a recuperação de compostos bioativos e preservam sua funcionalidade, ao mesmo tempo em que reduzem o uso de solventes químicos convencionais. Castro et al. (2024) demonstram que a encapsulação em matrizes poliméricas, como alginato-quitossana, permite proteger bioativos sensíveis e garantir sua liberação controlada em aplicações alimentares e farmacêuticas.

As revisões sistemáticas e teóricas (Raṭu et al., 2023; Orozco-Sifuentes et al., 2025; Maqsood et al., 2025) indicam que o potencial funcional de subprodutos agroindustriais vai além da simples adição nutricional, incluindo propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e tecnológicas que melhoram a estabilidade e shelf-life dos alimentos. Esses estudos também destacam que a padronização da composição dos resíduos, a avaliação da bioatividade em condições reais de consumo e a manutenção da aceitabilidade sensorial são desafios importantes para a indústria.

Por fim, os artigos revisados ressaltam a importância de modelos integrados de biorrefinaria e economia circular como estratégias futuras. A convergência entre biotecnologia, engenharia de processos e design de alimentos funcionais é apontada como caminho para maximizar a recuperação de compostos bioativos, desenvolver produtos inovadores e reduzir impactos ambientais. Em particular, Da Silva et al. (2024) mostram que a valorização de resíduos de acerola em panificação é um exemplo prático de como resíduos regionais podem ser transformados em ingredientes funcionais, promovendo benefícios nutricionais e sustentabilidade industrial.

Em síntese, os estudos convergem para a conclusão de que os resíduos agroindustriais têm grande potencial para aplicações em alimentos funcionais, mas sua adoção em larga escala depende de inovações tecnológicas, regulamentação adequada e desenvolvimento de formulações sensorialmente aceitáveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização de resíduos agroindustriais para a produção de ingredientes funcionais representa uma estratégia promissora para promover sustentabilidade, inovação e saúde

alimentar. Os estudos analisados demonstram que subprodutos como cascas, sementes e bagaços são fontes ricas em compostos bioativos, fibras e vitaminas, que podem ser incorporados em produtos alimentícios, como pães, bolos, iogurtes e bebidas lácteas, resultando em alimentos com maior valor nutricional e funcional.

As tecnologias de extração verde e métodos de encapsulação têm se mostrado eficazes na preservação da atividade biológica dos compostos e na viabilização de sua aplicação em alimentos funcionais. Estratégias como extração assistida por ultrassom, micro-ondas, CO₂ supercrítico e solventes eutéticos naturais profundos (NADES), combinadas com técnicas de microencapsulação, permitem recuperar compostos bioativos de maneira sustentável, protegendo-os contra degradação durante o processamento e armazenamento.

Apesar dos avanços, existem desafios significativos a serem superados, incluindo padronização da composição dos resíduos, escalabilidade industrial, regulamentação e aceitabilidade sensorial dos produtos finais. Estudos recentes também indicam que o desenvolvimento de modelos integrados de biorrefinaria e economia circular pode aumentar a eficiência dos processos, permitindo a produção de ingredientes funcionais com alto valor agregado e menor impacto ambiental.

Em síntese, o aproveitamento de resíduos agroindustriais oferece oportunidades para transformar desperdício em valor, promovendo alimentos funcionais mais nutritivos, seguros e sustentáveis. O avanço desse campo depende da combinação de pesquisa científica, inovação tecnológica e políticas regulatórias, consolidando a integração entre saúde, indústria alimentícia e sustentabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS

AHMAD, T.; ESPOSITO, F.; CIRILLO, T. Valorization of agro-food by-products: advancing sustainability and sustainable development goals 2030 through functional compounds recovery. *Food Bioscience*, v. 62, p. 105194, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.105194>.

ANWAR, M, M, J. Advances in green technologies for bioactive extraction and valorization of agro-waste in food and nutraceutical industries. *Saudi Journal of Life Sciences*, v. 10, n. 5, p. 184–195, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36348/sjls.2025.v10i05.005>

BARROS. G. S.C.; SILVA.A.F.; FACHINELLO.A.L. PIB do agronegócio brasileiro: comentários metodológicos. São Paulo: CEPEA, 2014.

BASILE, G.; DE LUCA, L.; SORRENTINO, G.; CALABRESE, M.; ESPOSITO, M.; PIZZOLONGO, F.; ROMANO, R. Green technologies for extracting plant waste functional ingredients and new food formulation: a review. *Journal of Food Science*, v. 89, n. 12, p. 8156–8174, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/1750-3841.17487>

BORUAH, B.; RAY, S. Current progress in the valorization of food industrial by-products for the development of functional food products. *Food Science and Applied Biotechnology*, v. 7, n. 2, p. 289–317, 2024. Disponível em: <https://www.ijfsab.com/index.php/fsab/article/view/349>. Acesso em: 08 fev. 2026. DOI: <https://doi.org/10.30721/fsab2024.v7.i2.349>.

CARNEIRO, L. J. Compostagem de resíduos agroindustriais: revolvimento, inoculação e condições ambientais. 2012. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2012.

CARPENTIERI, S.; GHANEM, A.; KHWALDIA, K.; SILVA, A. S.; FERRARI, G. Avaliação do ciclo de vida de processos de valorização de resíduos agroindustriais para obtenção de extratos ricos em compostos fenólicos. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, v. 9, p. 1693181, 2025. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1693181.

CASTRO, L. E. N.; BARROSO, T. L. C. T.; FERREIRA, V. C.; SGANZERLA, W. G.; BURGON, V. H.; QUEIROZ, M.; RIBEIRO, L. F.; FORSTER-CARNEIRO, T. Application of functional compounds from agro-industrial residues of Brazilian's tropical fruits extracted by sustainable methods in alginate-chitosan microparticles. *Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre*, v. 32, p. 100441, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bcdf.2024.100441>.

CELEIRO, M.; LONČARIĆ, A. Editorial: plant bioactive compounds from agro-industrial by-products for improvement of nutritional quality of foods. *Frontiers in Nutrition*, v. 11, p. 1448549, 2024. DOI: 10.3389/fnut.2024.1448549.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA. PIB do agronegócio brasileiro. 2018. Disponível em: < <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-doagronegocio-brasileiro.aspx>>.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA. Agro maduro e moderno. 2017. Disponível em: < <https://www.cnabrasil.org.br/artigos/agromaduro-e-moderno>>

FONTANA, G. S.; MARCIANO, M. S. Extração de compostos bioativos a partir do resíduo agroindustrial da polpa de morango (*Fragaria spp.*) empregando solvente eutético natural profundo (NADES) e ultrassom. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2023.

GOMES, S. M.; CAMPOS, F.; MARTINS, M. C. L.; MONTEIRO, C.; SANTOS, L. Exploring the bioactive potential and biocompatibility of extracts from agro-industrial residues for cosmetic applications. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 26, n. 18, p. 9169, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms26189169>.

LIGARDA-SAMANEZ, C. A.; HUAMÁN-CARRIÓN, M. L.; CALSINA-PONCE, W. C.; CRUZ, G.; CALDERÓN HUAMANÍ, D. F.; CABEL-MOSCOSO, D. J.; GARCIA-ESPINOZA, A. J.; SUCARILEÓN, R.; AROQUIPA-DURÁN, Y.; MUÑOZ-SAENZ, J. C.; MUÑOZ-MELGAREJO, M.; JILAJA-CARITA, E. E. Technological innovations and circular economy in the valorization of agri-food by-products: advances, challenges and perspectives. *Foods*, v. 14, n. 11, p. 1950, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods14111950>.

MAQSOOD, S.; KHALID, W.; KUMAR, P.; BENMEBAREK, I. E.; RASOOL, I. F. U.; TRIF, M.; MORENO, A.; ESATBEYOGLU, T. Valorization of plant-based agro-industrial waste and by-products for the production of polysaccharides: towards a more circular economy. *Applied Food Research*, v. 5, n. 1, p. 100954, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.100954>

NASCIMENTO, N. M.; NEITZEL, G. S. M.; FERREIRA, G. M.; NASCIMENTO, N. M.; BERNAL, S. E. M. Economia circular e sustentabilidade no setor alimentício: tendências, barreiras e perspectivas futuras. *Cippus*, v. 13, n. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18316/cippus.v13i2.12531>.

NOVAES, A. L. et al. Análise dos Fatores Críticos de Sucesso do Agronegócio Brasileiro. CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 2009, Campo Grande. Anais. Campo Grande, 2009. 20p.

OLIVEIRA, J. M. A. Extração assistida por ultrassom e micro-ondas dos compostos bioativos do bagaço e cascas de manga (*Mangifera indica*): caracterização química e avaliação antioxidante. 2023. 152 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023.

OROZCO-SIFUENTES, M. M.; SALAS-TOVAR, J. A.; SORIANO-MELGAR, L. A. A.; CAMPOS-MÚZQUIZ, L. G.; NERY-FLORES, S. D.; PALOMO-LIGAS, L.; ESPARZA-GONZÁLEZ, S. C.; SALAZAR-VILLA, E.; RODRÍGUEZ-HERRERA, R. Agro-industrial by-products: alternative

solution for functional food ingredients. In: SANGHVI, G.; BISHOYI, A. K.; JOSHI, S. J.; ENSHASY, H. A. E. (eds.) Sustainable food fortification. Singapore: Springer, 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-95-1217-1_14

PEDROSA, T. D.; FARIAS, C. A. S.; PEREIRA, R. A.; FARIAS, E. T. do R. Monitoramento dos parâmetros físico-químicos na compostagem de resíduos agroindustriais. *Nativa*, v. 1, n. 1, 2013. DOI: <https://doi.org/10.31413/nativa.v1i1.1335>.

PÉREZ-MARROQUÍN, X. A.; ESTRADA-FERNÁNDEZ, A. G.; GARCÍA-CEJA, A.; AGUIRRE-ÁLVAREZ, G.; LEÓN-LÓPEZ, A. Agro-food waste as an ingredient in functional beverage processing: sources, functionality, market and regulation. *Foods*, v. 12, n. 8, p. 1583, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods12081583>.

PREZZOTO, L. L. Agroindústria da agricultura familiar: regularização e acesso ao mercado. Brasília: CONTAG, 2016.

RAIA, R. Z. Potencial funcional de farinhas de resíduos agroindustriais na formulação de iogurtes e bebidas lácteas: uma revisão de literatura. *Food Science Today*, Florianópolis, Brasil, v. 3, n. 1, p. 82–88, 2024. DOI: 10.58951/fstoday.2024.014. Disponível em: <https://journals.royaldataset.com/fst/article/view/98>. Acesso em: 8 fev. 2026.

RAȚU, R. N.; VELEȘCU, I. D.; STOICA, F.; USTUROI, A.; ARSENOAIA, V. N.; CRIVEI, I. C.; POSTOLACHE, A. N.; LIPȘA, F. D.; FILIPOV, F.; FLOREA, A. M.; et al. Application of agri-food by-products in the food industry. *Agriculture*, v. 13, p. 1559, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/agriculture13081559>.

REIS, M. J. F.; SCHMIELE, M.; NEVES, N. A. Aproveitamento de resíduos agroindustriais para a extração de compostos bioativos: uma revisão. In: Anais da Semana da Ciência e Tecnologia, Diamantina (MG), ICT - UFVJM, 2025. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/ivsct2025/1257132-APROVEITAMENTO-DE-RESIDUOS-AGROINDUSTRIAIS-PARA-A-EXTRACAO-DE-COMPOSTOS-BIOATIVOS--UMA-REVISAO>. Acesso em: 08 fev. 2026.

S.POORNIMADARSHINI. Food Waste Valorization for Nutritional Innovation: Transforming Agro-Residues into Functional Ingredients for Sustainable Food Systems. *National Journal of Food Security and Nutritional Innovation*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 50–56, 2024. Disponível em: <https://aasrresearch.com/index.php/NJFSNI/article/view/258>. Acesso em: 8 fev. 2026.

SAADY, N. M. C.; HERNÁNDEZ, A. V.; FLORES SERVIN, K. L.; RODRIGUEZ, J. Z.; HAQUE, M. A.; OWUSU, M. K.; ZENDEHBOUDI, S.; BAZAN, C.; RUIZ ESPINOZA, J. E. Valorization of agro-food plant wastes: bioactive compound profiles and biotechnological potential of twenty crops. *Recycling*, v. 11, n. 1, p. 7, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/recycling11010007>.

SCHIEBEL, C. S.; BUENO, L. R.; PARGAS, R. B.; BRAGA, L. L. V. M.; SILVA, K. S.; FERNANDES, A. C. V. U.; MAIA, M. H. S.; OLIVEIRA, N. M. T.; BACH, C.; MARIA-FERREIRA, D. Exploring the biological activities and potential therapeutic applications of agro-industrial waste products through non-clinical studies: a systematic review. *Science of the Total Environment*, v. 950, p. 175317, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175317>

SEGUÍ, L.; BARRERA, C. Functional ingredients from food waste and by-products: processing technologies, functional characteristics and value-added applications. *Foods*, v. 14, n. 5, p. 847, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods14050847>.

SILVA, L. N. Processo de compostagem com diferentes porcentagens de resíduos sólidos agroindustriais. 2007. 57f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2007.

SILVA, S. d. O.; MAFRA, A. K. C.; PELISSARI, F. M.; RODRIGUES DE LEMOS, L.; MOLINA, G. Biotechnology in agro-industry: valorization of agricultural wastes, by-products and sustainable practices. *Microorganisms*, v. 13, p. 1789, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms13081789>.